

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИДА**МУДОФАА ВА ХАВФСИЗЛИК МАСАЛАЛАРИ**

ГАИПОВ Равшан Абдужалилович

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети докторанти, майор

МАМБЕТШАРИПОВ Юсуф Рахатович

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети докторанти,
капитан

2018 йили 09 январь куни мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни имзоланди.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш керакки, 1995 йили 30 августда Ўзбекистон Республикасининг Ҳарбий доктринаси, 2000 йилда эса унга тўлдириш сифатида Мудофаа доктринаси қабул қилинган эди.

Йиллар ўтган сари дунёда, минтақамизда ҳарбий-сиёсий вазият ўзгариб, миллий хавфсизлигимизга нисбатан ҳам янги-янги таҳдидлар вужудга кела бошлади. Бунга мос равишда эса мамлакатимиз мудофаа қудратини таъминлаш мақсадида Қуролли Кучларимизда кенг кўламли ислоҳотлар олиб борилди.

2017 йили 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг қабул қилиниши, ушбу Стратегияда мамлакатимиз мудофаа салоҳиятини мустаҳкамлаш устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланиши ҳарбий соҳадаги ислоҳотларни янги босқичга олиб чиқди. Ислоҳотлар жараёнида амалга оширилган ижобий ишлар қаторида мамлакатимизнинг миллий манфаатлари, жаҳондаги ва минтақамиздаги ҳарбий-сиёсий вазият, ҳарбий соҳада миллий хавфсизлигимизга бўлган таҳдидлар даражасидан, замонавий ҳарбий

ҳаракатларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб Ҳарбий доктринани янгилаш зарурати пайдо бўлди ва шу йўналишда ишлар жадаллик билан бошлаб юборилди.

Мамлакатимиз Қонунчилик палатасида 2017 йили 18 декабрь куни қабул қилиниб, шу йили 20 декабрь куни Сенат томонидан маъқулланган, янгиланган Мудофаа доктринаси 2018 йили 08 январь куни Ўзбекистон Республикасининг 458-сонли Қонуни билан қабул қилиниб, Президентимиз томонидан имзоланди.

Ушбу Қонуннинг 3-моддасида Қонуннинг ижросини, ижрочиларга етказилишини ҳамда моҳияти ва аҳамияти аҳоли ўртасида тушунтирилишини таъминлаш кераклиги белгилаб қўйилди, шунингдек, мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев шу йили 10 январь куни ўтказилган Хавфсизлик кенгашининг мажлисидаги маърузаларида ҳам мазкур Доктрина, унинг аҳамиятига тўхталиб, Мудофаа доктринаси қоидалари қоғозда қолиб кетмаслиги кераклиги, уларни ҳаётга сўзсиз жорий этишни таъминлашимиз шартлиги ҳақида вазифалар қўйдилар.

Мамлакатимизда 1995 йилда қабул қилинган Ҳарбий доктрина замон талабларига етарлича жавоб бермай қолгани учун ҳам янгиланган Мудофаа доктринаси қабул қилинди. Унинг ҳарбий доктрина эмас айнан Мудофаа доктринаси деб номланиши ҳам бизнинг ҳарбий соҳадаги сиёсатимизнинг мудофаа йўналишида эканлигининг яна бир тасдиғидир. Бу принцип энг аввало асосий Қомусимизда ўз ифодасини топган бўлиб, Конституциямизнинг XXVI боби “Мудофаа ва хавфсизлик” деб номланган бўлиб, 125-моддасида “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Ўзбекистон Республикасининг давлат суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини, аҳолининг тинч ҳаёти ва хавфсизлигини ҳимоя қилиш учун тузилади”[1] деб белгиланган бўлса, 126-моддасида “Ўзбекистон Республикаси ўз хавфсизлигини таъминлаш учун етарли даражада қуролли кучларга эга”[1] эканлиги белгилаб қўйилган.

Шунингдек, мудофаа йўналишдаги сиёсатимиз Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа тўғрисидаги Қонунида, Ўзбекистон Республикасининг Миллий хавфсизлик концепцияси, Ташқи сиёсий фаолият концепцияси ва бошқа бир қатор

хужжатларида ўз ифодасини топган бўлиб, Мудофаа доктринаси ушбу хужжатларда белгиланган қоидаларни инобатга олган ҳолда ишлаб чиқилган.

Умуман олганда Мудофаа доктринаси таркибий жиҳатдан тўртта бўлимдан иборат бўлиб, биринчи бўлим “Умумий қоидалар” деб номланган. Ушбу бўлимда

Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси ҳарбий соҳада Ўзбекистон Республикаси миллий хавфсизлигини таъминлашга доир принциплар ва ёндашувларни белгилаши,

Ўзбекистон Республикаси Доктринанинг мудофаа хусусиятига эгаллигини тасдиқлаши, Ўзбекистон Республикаси ҳеч бир давлатни ўзининг душмани деб ҳисобламаслиги ва барча мамлакатлар билан муносабатларни мамлакат миллий манфаатларининг устуворлиги асосида ҳамда халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган принциплари ва нормаларини инобатга олган ҳолда, ўзаро наф кўриш, тенг ҳуқуқлилик ҳамда бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик, барча низоли масалаларни тинч воситалар ва музокаралар йўли билан ҳал қилиш, давлатлараро шаклланган чегараларнинг бузилмаслиги ва ўзгармаслигини тан олиш асосида қуриши белгилаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикасининг ҳаётий муҳим манфаатлари, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ташқи ва ички таҳдидлардан кафолатланган тарзда ҳимояланганлигини билдирадиган миллий хавфсизлик - комплекс тадбирлар тизимидир. Унда кучли давлат билан бир қаторда, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари амалга ошираётган фаол ишлар, шунингдек, турли нодавлат тузилмаларининг кенг тармоғи миллий хавфсизликни таъминлашнинг зарур ва муҳим таркибий қисмларига айланиб боради. Миллий хавфсизликка мамлакат ичида туғилаётган таҳдид демократик нодавлат, фуқаролик тузилмаларини мустаҳкамлаш йўли билан анча самарали барҳам топтиради. Бу тузилмаларда аҳолининг фуқаролик фаоллиги юзага чиқади ва уларнинг жўшқин фаолияти орқали яширин сиёсий экстремизм хавфи бартараф етилади”[2].

Шунинг учун давлат томонидан хавфсизликнинг таъминланиши, мустақилликни, яъни суверенликни сақлаб қолиш муаммолари ҳар вақт олимларнинг диққат марказида бўлиб келган. Бироқ, вақт ўтган сайин давлат мудофааси ва хавфсизлигини таъминлаш учун диққат-еътибор қаратиш ва тегишли жавоб қайтаришни талаб етадиган янги-янги таҳдид ва хатарлар вужудга келмоқдаки, бу ҳол давлатнинг хавфсизликни таъминлаш учун мос равишда муносабат билдириши ва жавоб қайтаришини талаб этади. Ҳозирги даврда хавфсизлик ко`п даражали бо`либ, давлатнинг барқарор ривожланишини таъминлаш учун нафақат мамлакат хавфсизлигини ва мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш, балки минтақавий хавфсизликка бо`лган хавф-хатарни ҳам бирдек бартараф этиш керак.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатимизда олиб борилаётган туб ислохотлар натижасида мудофаа ва хавфсизлик, юртимиз тинчлиги, осойишталиги таъминланди ва ҳар томонлама ривожланди десак адашмаган бўламиз. Албатта бунинг негизида юртимизда қонун устуворлиги акс этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси конституцияси-Т, “Ўзбекистон” 2017 йил, 72 бет.
2. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида:хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. – Т.:Ўзбекистон, 1997. – .160-161- бетлар.